

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18456475>

**БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ТАРИХ ВА ЮРИДИК
ФАКУЛЬТЕТИ МАГИСТРАНТИ**

Сайфуллаева Чаросхон Жафар кизи

Пойкент худудида олиб борилган археологик тадқиқотлар натижалари ва уларнинг тарихий талқини (XIX–XX асрларда)

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XIX–XX асрларда Пойкент худудида амалга оширилган археологик тадқиқотлар тарихи, уларнинг асосий йўналишлари ва методологик жиҳатлари ёритилган. Тадқиқотлар давомида аниқланган археологик ёдгорликлар, моддий маданият намуналари ҳамда меъморий қолдиқлар асосида Пойкент шаҳрининг ижтимоий-иқтисодий, маданий ва диний ҳаётига оид муҳим маълумотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Байканд, археологик тадқиқотлар, арк, шаҳристон, заргарлик, зардуштийлик, дорихона, экспедиция, мис, жез.

ABSTRACT

This article examines the history of archaeological research conducted in the Poykent area during the 19th–20th centuries, highlighting their main directions and methodological approaches. Based on the analysis of archaeological sites, material culture remains, and architectural structures identified during the excavations, important information regarding the social, economic, cultural, and religious life of the city of Poykent is revealed.

Keywords: Baykand, archaeological research, citadel (ark), shahristan, jewelry, Zoroastrianism, pharmacy, expedition, copper, bronze.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается история археологических исследований, проведённых на территории Пойкента в XIX–XX веках, а также их основные направления и методологические аспекты. На основе анализа выявленных археологических памятников, образцов материальной культуры и архитектурных остатков раскрываются важные сведения о социально-экономической, культурной и религиозной жизни города Пойкента.

Ключевые слова: Байканд, археологические исследования, арк, шахристан, ювелирное дело, зороастризм, аптека, экспедиция, медь, бронза.

Тадқиқот мақсади — Пойкент археологик ёдгорлигида олиб борилган тадқиқотлар натижасида шаҳарнинг шаклланиш босқичлари, меъморий-шаҳарсозлик тузилиши, мудофаа иншоотлари ҳамда моддий маданият намуналарини илмий асосда таҳлил қилиш, шунингдек, ушбу ёдгорликнинг Марказий Осиё шаҳар цивилизацияси ривожидан тутган ўрнини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот мақсади — Пойкент археологик ёдгорлигида олиб борилган тадқиқотлар натижасида шаҳарнинг шаклланиш босқичлари, меъморий-шаҳарсозлик тузилиши, мудофаа иншоотлари ҳамда моддий маданият намуналарини илмий асосда таҳлил қилиш, шунингдек, ушбу ёдгорликнинг Марказий Осиё шаҳар цивилизацияси ривожидан тутган ўрнини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот мақсади — Пойкент археологик ёдгорлигида олиб борилган тадқиқотлар натижасида шаҳарнинг шаклланиш босқичлари, меъморий-шаҳарсозлик тузилиши, мудофаа иншоотлари ҳамда моддий маданият намуналарини илмий асосда таҳлил қилиш, шунингдек, ушбу ёдгорликнинг Марказий Осиё шаҳар цивилизацияси ривожидан тутган ўрнини аниқлашдан иборат.

КИРИШ

Марказий Осиё ҳудудида қадимги шаҳар маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий-тарихий жараёнларини ўрганишда муҳим илмий аҳамият касб этади. Ушбу жараёнда Суғд воҳасида жойлашган шаҳар марказлари алоҳида ўрин тутиб, улар орасида Пойкент археологик ёдгорлиги ўзининг тарихий тараққиёт босқичлари ва бой маданий қатламлари билан ажралиб туради. Зарафшон воҳасининг қуйи қисмида жойлашган Пойкент қадимги даврлардан бошлаб минтақанинг сиёсий, иқтисодий ва савдо ҳаётида муҳим роль ўйнаган йирик шаҳар марказларидан бири ҳисобланади. Наршахийнинг машҳур асарларидан бири “Бухоро тарихи” да Бухорога тегишли бўлган йирик ва машҳур шаҳар ва йирик қишлоқлар санаб ўтилган¹. Улар ичида Байканд (Пойкент) шаҳар сифатида алоҳида айтиб ўтилган.

¹ Наршахий, Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар. Бухоро тарихи / Форс тилидан А.Расулов таржимаси // Мерос. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 95-101.

Пойкент худудида олиб борилган археологик тадқиқотлар XX асрнинг бошларидан бошланган.

АСОСИЙ ҚИСМ

1913 йилда Л.А. Зимин томонидан Пойкент шаҳарчасида илк археологик тадқиқотлар бошланади.¹ 1939-1940 йилларда эса шаҳарчани Россиянинг Эрмитаж музейининг илмий ходими А.Ю. Якубовский², 1940 йилларда В.Н.Кесаев ва В.А. Шишкин³ каби тадқиқотчилар археологик тадқиқ этилар ва Пойкент шаҳрининг топографик харитасини яратдилар. Бу харитада шаҳар уч қисмдан иборат эканлиги кўрсатилган бўлиб: Арк қисми-майдони 1га, Шаҳристон I қисми-майдони 13га, Шаҳристон II қисм- майдони 7га⁴ дан иборат.

Буюк ипак йўлида жойлашган қадимги Пойкентда дорихона мавжуд бўлганлигидан далолат берувчи топилмалар ҳам олингани маълум⁵. Пойкент худудида олиб борилган археологик қазилмалар натижасида аниқланган моддий топилмалар ушбу ҳудудда тиббиёт соҳасининг қадимги даврлардайок муайян даражада ривожланганлигини кўрсатади. Бу ҳам шаҳарнинг бухоро Суғдининг йирик маданий марказлардан бири бўлганлигидан далолат беради.

Шаҳарчада мунтазам қазилмалар ва тадқиқотлар XX асрнинг 80 йилларида ЎзФА Археология институтининг етакчи илмий ходимлари А.Р. Мухаммаджонов, Ж.Мирзаахмедовлар ҳамда Эрмитажнинг илмий ходими Г.Л.Семенов иштирокида ўтказилди.⁶ Кўп йиллик қадимшунослик тадқиқотлар натижалари 1999 йилдан бошлаб чиқиб турадиган Бухоро қадимшунослик экспедициялари материалларида умумлаштирилган.⁷

Шаҳарча режа бўйича турли вақтда мансуб бир қанча қисмлардан иборат. Шулардан энг қадимиси 90х90 м ўлчамдаги арк ҳисобланади, у шаҳарчанинг бошқа қисмларидан деярли 10 м кўтарилиб туради. III-IV асрларда девор режа бўйича ўқсимон шинаклари бўлган бир-биридан 12 м узоқликда жойлашган

¹Зимин Л. А. Развалины старого Пайкенда/ПТКЛА. Год 17. Ташкент, 1913; Зимин Л. А. Развалины старого Пайкенда в их современном состоянии// ПТКЛА. Год 18. Вып. 2. Ташкент, 1914; Зимин Л. А. Отчет о летних раскопках в развалинах старого Пайкенда// ПТКЛА. Год 19. Ташкент, 1915.

²Якубовский А. Ю. Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г. (Из дневника начальника экспедиции). ТОВЭ. Т. II. Л. 1940. стр. 113-164.

³ Шишкин В. А. Археологические работы 1937 г. В Западной ЧАСТИ Бухарского оазиса. Изд. УзФАН. Ташкент.1940.

⁴ Фан ва турмуш. №3-4; 1992. –Б.8

⁵ Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1988.– С. 63-64, 177-178.

⁶МухамеджановА.Р., Г. Л. Семенов. Исследование городских стен Пайкенда (результаты работ 1981 г. на шахристане П). История материальной культуры Узбекистана. Вып.19. Изд. «ФАН». Ташкент. 1990. с.130.

⁷Материалы Бухарской Археологической Экспедиции (МБАЭ) // Вып. II. Раскопки в Пайкенде в 2000 г. СПб., 2001; Раскопки в Пайкенде в 2003 г. Материалы Бухарской археологической экспедиции (МБАЭ). Вып. V. СПб., 2004; Раскопки в Пайкенде в 2004 г. Материалы Бухарской археологической экспедиции (МБАЭ). Вып. VI. СПб., 2005.

миноралардан иборат бўлган. Миноралар ўқсимон йўлаклар билан туташтирилган. В асрда аркнинг дастлабки истехкомларига шимоли-шарқ томондан янги деворлар қурилган бўлиб, улар ҳам тирқишсимон шинаклари бўлган тўртбурчак миноралар билан мустаҳкамланган.¹ Бундан ташқари, Пойкент шаҳар худудидан кўплаб заргарликка оид буюмлар ҳам топилган бўлиб, бу топилмалар шаҳар иқтисодиётининг ўз даври учун юқори даражада эканлигини ҳам кўрсатиб беради.

1-расм Пойкент археология музейи

Ушбу экспозицияда Пойкент шаҳри худудидан олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида топилган турли хил заргарлик буюмлари ва маиший ашёлардан ташқил топган. Топилмалар орасида мис ва жездан ясалган аёлларнинг пардоз – андоз буюмлари, тақинчоқ намуналари, зеб – зийнат буюмларига қадаладиган қимматбаҳо тошлар, чиғанок, гагат ва шишадан ясалган мунчоқлар шодалари, эгар жабдуқлар, жангчилар кийими ва камарларга қадаладиган мис ва жездан ишланган безаклар билан бир қаторда, суяктарошлик санъати намуналари ясси ва конуссимон тугмалар, аёллар соч тўғноғичлари IX-

¹Мухамеджанов А.Р., Г. Л. Семенов. Исследование городских стен Пайкенда (результаты работ 1981 г. на шахристане П). История материальной культуры Узбекистана. Вып.19. Изд. «ФАН». Ташкент. 1990. с.130.

XI асрлар заргарлик ва суяктарошлик санъати намуналаридир мунчоқлар, маржонлар, металл буюмлар, безаклар ҳамда хўжаликда фойдаланилган идишлар мавжуд бўлиб, улар шаҳарда хунармандчилик ва савдо-сотикнинг ривожланганлигини кўрсатади. Мазкур ашёвий далиллар Пойкент шаҳри ўз даврида иқтисодий ва маданий жиҳатдан юксак даражада бўлганини тасдиқлайди.

1990-2000 йилларда истехкомда олиб борилган қазилмалар жараёнида арқда учта ёниб кетган хона топилди. Улардан бири, яъни “Накшу нигорли хона” номини олганида бухорхудотлар хазинаси ва яшириб қўйилган қурол-аслаҳа омборхонаси топилди. Қурол-аслаҳалар билан биргаликда муҳр нишонли осма сопол ёрликлар, бухорхудотларнинг кумуш тангаси, сопол идишлар топилди.

Мустақиллик йилларидан бошлаб Пойкент шаҳар ёдгорлигида олиб борилган изланишларида турли янги саҳифалар очилди. Хусусан, бу даврда археологик қазилмалар кўлами кенгайиб, замонавий тадқиқот усуллари жорий этилди. Бу тадқиқотлар Пойкентнинг Марказий Осиё шаҳарсозлиги ва савдо-иқтисодий алоқаларида тутган ўрнини янада тўлиқ ёритиш имконини берди. Мустақиллик давридан бошлаб Ўзбекистон-Россия қўшма экспедицияси Бухоро воҳасида - Пойкент шаҳар харобасида иш олиб бормоқда. Кўп йиллик изланишлар натижасида арқда зардуштийлар ибодатхонаси очилди. Зардуштийлик ибодатхоналарининг топилиши Ўрта Осиёга ислом дини кириб келгунга қадар, милодий VIII асргача аҳолининг асосий эътиқоди оташпарастлик бўлганлигидан далолат беради. Булар қаторига яна муҳим янгилик сифатида бу экспедиция аъзолари қовлаб очган ва Ўрта Осиёда исломни илк даврига оид мачит ҳамда минорани келтириш мумкин.¹

ХУЛОСА

XX аср бошларидан бошланган ва 1980-йиллардан бошлаб мунтазам равишда олиб борилаётган Пойкентдаги археологик тадқиқотлар шаҳар тарихи ҳақидаги улкан тарихий маълумотларни келажак авлодга қолдириш имконини берди. Лекин, шуни алоҳида такидлаш керакки Пойкентдаги қазилма ишлар ўзининг якуний босқичида эмас. Бу ҳудудда олиб бориладиган ҳар қандай янги археологик тадқиқотлар истиқболли эканлигини ҳали шаҳар тўлиқ тадқиқ этилмаганлигидан ва олдинги тадқиқотлар натижаларидан хулоса қилишимиз мумкин.

¹Семенов Г.А., Мирзаахмедов Д.К. Раскопки в Пайкенде в 1999 году. Материалы Бухарской археологической экспедиции, вып. I. Санкт-Петербург, 2000; Омельченко А.В. К изучению храма на цитадели Пайкенда. История материальной культуры Узбекистана. Вып.36. Ташкент. Изд. “ФАН”. 2008. С.85

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Наршахий, Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар. Бухоро тарихи / Форс тилидан А.Расулов таржимаси // Мерос. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 95-101.
2. Зимин Л. А. Развалины старого Пайкенда/ПТКЛА. Год 17. Ташкент, 1913; Зимин Л. А. Развалины старого Пайкенда в их современном состоянии// ПТКЛА. Год 18. Вып. 2. Ташкент, 1914; Зимин Л. А. Отчет о летних раскопках в развалинах старого Пайкенда// ПТКЛА. Год 19. Ташкент, 1915.
3. Якубовский А. Ю. Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г. (Из дневника начальника экспедиции). ТОВЭ. Т. II. Л. 1940. стр. 113-164.
4. Шишкин В. А. Археологические работы 1937 г. В Западной ЧАСТИ Бухарского оазиса. Изд. УзФАН. Ташкент.1940.
5. Фан ва турмуш. №3-4; 1992. –Б.8
6. Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1988.– С. 63-64, 177-178.
7. МухамеджановА.Р., Г. Л. Семенов. Исследование городских стен Пайкенда (результаты работ 1981 г. на шахристане П). История материальной культуры Узбекистана. Вып.19. Изд. «ФАН». Ташкент. 1990. с.130.
- 8.Материалы Бухарской Археологической Экспедиции (МБАЭ) // Вып. II. Раскопки в Пайкенде в 2000 г. СПб., 2001; Раскопки в Пайкенде в 2003 г. Материалы Бухарской археологической экспедиции (МБАЭ). Вып. V. СПб., 2004; Раскопки в Пайкенде в 2004 г. Материалы Бухарской археологической экспедиции (МБАЭ). Вып. VI. СПб., 2005.
9. Семенов Г.А., Мирзаахмедов Д.К. Раскопки в Пайкенде в 1999 году. Материалы Бухарской археологическо.
 - экспедиции, вып. I. Санкт- Петербург, 2000; Омельченко А.В. К изучению храма на цитадели Пайкенда. История материальной культуры Узбекистана. Вып.36. Ташкент. Изд. “ФАН”. 2008. С.85